

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 6
ISSUE 1

2025

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 1

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

А.А. Ахмедов

доктор медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ж.Д. Бузрукзода

кандидат медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

кандидат медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2025-1>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

A.A. Akhmedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

J.D. Buzrukzoda

Candidate of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Boymuradov Shuxrat Abduljalilovich, Bakieva Shaxlo Xamidullaevna, Karimberdiev Baxriddin Ismatilloevich, Djuraev Jamolbek Adbukaxarovich, Abdullaev Ulug'bek Pulatovich PESHONA BO'SHLIG'I TURLI JARONATLARINI DAVOLASH NATIJALARI.....	7
2. Хатамов Жахонгир Аброевич ПЛАЗМАФЕРЕЗ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ.....	15
3. Юлдашев Форрух Фарход Угли, Курязов Акбар Куранбоевич, Хабибова Назира Насуллоевна ПСИХОЛОГИЯ СТРАХА И ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЗУБНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ГЛУХОНЕМЫХ ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	21
4. Ҳақимов Фаррух Ҳақимович, Ибрагимова Феруза Икромовна ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ НА СОСТОЯНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	27
5. Abduqodirov Abdusalom Abdukadirovich, Baxriev Ulugbek Tashtemirovich, Muxamedieva Feruza Shuxratovna JAG'LAR DEFORMATSIYALARI BOR BEMORLARNING OG'IZ BO'SHLIG'I VA QO'SHNI ANATOMIK SOHALARDAGI PATOLOGIK O'ZGARISHLARNING TARQLAGANLIGI.....	31
6. Ханазаров Дилшод Абдушукурович МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ ПРИ ЭЛЕКТОРНОЙ МИКРОСКОПИИ.....	36
7. Исаев Умид Исмаилович, Исакова Зухра Шарифкуловна, Бузрукзода Жавохирхон Даврон ТРАНСИНГИВАЛ ЗОНДАШ ОРҚАЛИ ТИШ ОЛИНГАНДАН КЕЙИН СОДИР БЎЛАДИГАН МИЛК ҚАЛИНЛИГИНИНГ ЎЗГАРИШЛАРИНИ АНИҚЛАШ.....	43
8. Ризаев Жасур Алимжанович, Сатторов Бобур Бурсон угли, Зайтханов Аскар Анварович НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕНТАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ, КОНТАКТИВНЫМ С ЭПОКСИРОВАННОЙ РЕЗИНОЙ.....	49
9. Nasretdinova Makhzuna, Dustboboyev Dilshod Sadullaevich, Nomuradov Nodir Alisherovich ANALYSIS OF METHODS OF TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....	55
10. Vladimirova Tatyana Yurevna, Rasulova Kibriyo Abduraxmon kizi, Lapasov Mirsaid Xasan ugli BOSH AYLANISHI BULGAN BEMORLARDA POZITSION PAROKSIZMAL NISTAGMNI URGANISH.....	60
11. Rizaev Jasur Alimdjanovich, Sattorov Bobur Burxon o'g'li, Zaitxanov Asqar Anvarovich ЕРОКСИД СМОЛАСИ БИЛАН АЛОҚАДА БО'ЛГАН ХОДИМЛАРГА СТОМАТОЛОГИК YORDAM KO'RSATISHNI TASHKIL ETISH.....	64
12. Усмонов Фарход Камилджанович, Машарипов Азизбек Умидович СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ НА ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТАХ.....	69
13. Rizaev Jasur Alimjanovich, Axrorov Alisher Shavkatovich SO'LAK BEZLARINING YAXSHI SIFATLI O'SMALARI PATOGENEZIDA EKZOGEN VA ENDOGEN OMILLAR ROLI.....	74
14. Хатамов Жахонгир Аброевич, Амонов Шавкат Эргашевич ДИНАМИКА БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЕННЫМИ ФОРМАМИ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ.....	81
15. Эназаров Дилмурод Иззатиллаевич ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА.....	87
16. Қосимов Ахроржон Аброржон ўғли, Хабилов Бехзод Нигмон ўғли АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ.....	91

17. Лутфуллаев Гайрат Умруллаевич, Ньматов Уктам Суюнович СТЕПЕНЬ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ВОСПАЛЕНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ СОСУДИСТЫХ ОПУХОЛЕЙ НОСОВОЙ ПОЛОСТИ.....	96
18. Лутфуллаев Гайрат Умриллаевич, Рузиев Джамшид Бахтиёрович СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА: КОМПЛЕКСНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА.....	100
19. Усманов Рахматулло Файзуллаевич СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ТРАВМАТИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	104
20. Ибрагимов Даврон Дастамович МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТРАВМИРОВАНИЯ ПОДГЛАЗНИЧНОГО НЕРВА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ СКУЛОВОЙ КОСТИ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ СМЕЩЕНИЕМ КОСТНЫХ ФРАГМЕНТОВ.....	107
21. Boymuradov Shuxrat Abdujalilovich, Ibragimov Davron Dastamovich, Baratova Shoira Norjigitovna YUZ SUYAKLARINI QO‘SHMA JAROHATLARIDA BEMORLARINI OG‘IZ BO‘SHLIG‘I GIGIYENIK HOLATINI HISOBGA OLGAN HOLDA KOMPLEKS DAVOLASH.....	110

Vladimirova Tatyana Yurevna
Samara davlat tibbiyot universiteti
Rasulova Kibriyo Abduraxmon kizi
Lapasov Mirsaid Xasan ugli
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

BOSH AYLANISHI BULGAN BEMORLARDA POZITSION PAROKSIZMAL NISTAGMNI URGANISH

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15519853>

ANNOTATSIYA

LOR patologiyasi, yurak- qon tomir va asab tizimlariga bog'liq bo'lgan bosh aylanishiga shikoyat qilgan 548 nafar bemordan 101 nafarida (18,5±1,6%) holatli xurujsimon nistagm (HXN) aniqlangan. Klinik-statistik tadqiqotlar natijasida aniqlanishicha, HXN genezida tomirli omil ta'siri organizmda infeksiya o'chog'i holatlari bilan solishtirganda katta ahamiyatga ega. Holatli labirintli sindrom va HXNdan aziyat chekuvchi bemorlarga ichki quloqning qon aylanishini yaxshilovchi va tomirlar tonusini tartibga soluvchi vositalarni tayinlash maqsadga muvofiqdir.

Kalit so'zlar: holatli, xurujsimon nistagm, kupulolitiyaz, labirintit.

Vladimirova Tatyana Yuryevna
Samara State Medical University
Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi
Lapasov Mirsaid Khasan o'g'li
Samarkand State Medical University

STUDY OF POSITIONAL PAROXYSMAL NYSTAGMUS IN PATIENTS WITH DIZZINESS.

ANNOTATION

Of 548 patients with complaints of vertigo due to ENT pathology, diseases of the cardiovascular and nervous systems, 101 (18,5±1,6%) had positional paroxysmal nystagmus (PPN). As a result of clinical and statistical studies, it was found that in the Genesis of PPN, the action of vascular factor is of predominant importance in comparison with the phenomena of foci of infection in the body. In patients suffering from positional labyrinth syndrome and PD, it is advisable to prescribe means that regulate vascular tone and improve blood supply to the inner ear.

Key words: positional, paroxysmal nystagmus, cupulolithiasis, labyrinthitis.

Владимирова Татьяна Юрьевна
Самарский государственный
медицинский университет
Расулова Кибрий Абдурахмон кизи
Лapasов Мирsaid Хасан угли
Самаркандский государственный
медицинский университет

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЗИЦИОННОГО ПАРОКСИЗМАЛЬНОГО НИСТАГМА У ПАЦИЕНТОВ С ГОЛОВОКРУЖЕНИЕМ

АННОТАЦИЯ

Из 548 больных с жалобами на головокружение в связи с ЛОР- патологией, заболеваниями сердечно- сосудистой и нервной систем у 101 (18,5±1,6%) обнаружен позиционный пароксизмальный нистагм (ППН). В результате клинико-статистических исследований установлено, что в генезе ППН действие сосудистого фактора имеет преобладающее значение в сравнении с явлениями очагов инфекции в организме. У больных, страдающих позиционным лабиринтным синдромом и

ППН, целесообразно назначение средств, регулирующих сосудистый тонус и улучшающих кровоснабжение внутреннего уха.

Ключевые слова: позиционный, пароксизмальный нистагм, купулолитиаз, лабиринтит.

Kirish. Bemorni chalqanchasiga, bir vaqtning o'zida boshini yon tomonga yoki orqaga burib yotqizilganda yuzaga keladigan qisqa vaqtli, ifodalangan bosh aylanishi bilan kechuvchi qo'pol nistagm holatli xurujsimon nistagm (HXN) deb ataladi [2]. Ushbu simptom vestibulyar disfunktsiyaning muhim va ko'pincha yagona ob'ektiv belgisi bo'lib hisoblanadi. Ilk marotaba Bárány (1921) tomonidan ta'riflangan HXN ichki quloqning turli kasalliklari va jarohatlarida, kalla orqa chuqurchasining organik jarayonlarida, asab tizimining funksional buzilishlarida, endokrin buzilishlarda, yurak-qon tomir tizimi kasalliklarida, bo'yin umurtqalarining zararlanishlarida kuzatiladi [1,3].

HXN kupulolitiazning mavjudligi, ya'ni labirintning orqa va yarim aylana kanalida nisbatan yuqori zichlikka ega bo'lgan cho'kma hosil bo'lishining belgisi bo'lib hisoblanadi. Kupulolitiaz yuzaga kelishining ehtimoliy sabablariga labirintning vestibulyar bo'limida kuzatiladigan yoshga oid degenerativ o'zgarishlar, kalla jarohatida vujudga keladigan ichki quloqning chayqalishi, o'tkir va surunkali yiringli o'rta otitlar, uzangida bajarilgan operativ aralashuvlar, ichki quloqning qon bilan ta'minotining buzilishi kiradi [4].

Bundan tashqari, ko'pgina mualliflar HXNning paydo bo'lishida muhim sabab etib organizmdagi surunkali infeksiyaning mavjudligini keltirishadi. Otorinolaringolog amaliyotida uchraydigan buzilishlar ko'pincha infeksiyon o'choqning mavjudligi (shu jumladan o'tkir yoki surunkali otit, sinusit, tonzillit) yoki (keng tarqalgan tomirli patologiya tufayli) labirint hamda uning o'tkazuvchi yo'llari va markazlarining qon bilan ta'minlanishining buzilishlari bilan bog'liq.

Tadqiqot maqsadi tomirli va infeksiyon omilning holatli xurujsimon nistagm rivojlanishiga ta'sirini o'rganishdan iborat bo'ldi.

Tadqiqot materiallari va usullari. Mazkur tadqiqot HXN genezida infeksiyon va tomirli omillarning ahamiyatini solishtirma baholashga bag'ishlandi. Bizning kuzatuvimiz ostida Samarqand tibbiyot universiteti 1-son klinikasida statsionar sharoitda davolangan, funktsiya buzilishlari qayd etilgan 548 nafar bemor bo'lib, ular 15 yoshdan 74 yoshgacha yoshda bo'lgan 311 nafar ayolni va 237 nafar erkakni tashkil etib, mazkur bemorlarning 45 nafarida surunkali infeksiya o'choqlari: surunkali tonzillit (19 nafarida), surunkali polipoz sinusit (12 nafarida), surunkali xolesistit (8 nafarida), surunkali adneksit (6 nafarida) mavjud bo'lgan. HXN 548 nafar bemorning 101 nafarida qayd etilgan. Surunkali o'choqli infeksiya mazkur HXN kuzatilgan shaxslarda ko'proq aniqlangan (101 nafar bemorning 14 nafarida), biroq 101 nafar bemorning 37 nafarida holatli xurujsimon nistagmning yuzaga kelishini organizmdagi surunkali infeksiya o'choqlari mavjudligi bilan bog'lashning iloji bo'lmadi.

Tekshirish natijalari. Kuzatuvimiz ostida bo'lgan barcha bemorlarni biz 3 guruhga ajratdik. 1-chi guruhga tomirli buzilishlari mavjud bo'lgan, ya'ni ateroskleroz (46 nafar), gipertoniya kasalligi (50 nafar), arteriya sindromi kuzatiladigan bo'yin umurtqalari osteoxondrozi (63 nafar), Mener kasalligi (84 nafar), vegeto-tomirli distoniya (115 nafar) qayd etilgan bemorlar; 2-chi guruhga o'tkir va surunkali yiringli o'rta otitning asoratlari: labirintning turli shakllari (109 nafar), otogen kalla ichi asoratlari (18 nafar bemor) kuzatilgan bemorlar, 3-chi guruhga o'rta quloq kasalliklari va tomirli patologiyaning birga kechishi kuzatilgan 63 nafar bemorlar kiritildi. Ma'lumotlar 1-jadvalda keltirildi.

1-jadval.

Vestibulyar buzilishlardan aziyat chekuvchi bemorlarda HXNning uchrash hollari.

Bemorlarning guruhlari	Bemorlar soni	HXN aniqlangan bemorlar soni	M m %
1-guruh: tomirli buzilishlar	358	70	19,6± 1,9
2-guruh: yiringli otitlarning asoratlari	127	7*	5,5± 2,2
3-guruh quloq kasalliklari va tomirli patologiyaning birga kechishi	63	24	38,1± 6,1
Jami	548	101	18,1± 1,6

*- shu jumladan 6 nafar bemorda chegaralangan labirintit va 1 nafarida chegaralangan labirintit bilan birga kalla orqa chuqurchasining araxnoiditi qayd etilgan.

1-jadvalda yuqorida aytib o'tilgan 3 ta guruhdagi bemorlarda xurujsimon nistagmning uchrash hollari haqidagi ma'lumotlar keltirilgan. Shunday qilib, HXN 1-chi guruhdagi bemorlarda 2-chi guruhdagi bemorlarga qaraganda ko'proq uchragan ($R < 0,01$). Ammo mazkur simptom o'rta quloqning kasalliklari va tomirli patologiya birga kechishida ko'proq kuzatilgan. Aftidan, ushbu bemorlar guruhida mazkur holatning yuzaga kelishi quloqning qon bilan ta'minlanishining buzilishi va o'rta quloqda joylashgan patologik jarayonning quloq labirintiga ta'siri bilan tushuntirilishi mumkin.

HXN genezida tomir tizimi kasalliklarining o'rta quloqdagi patologik jarayonlarga ta'sir kuchi va ishonchligini aniqlash uchun biz tahlil uslubini qo'lladik. Vestibulyar analizator funksiyasining buzilishi asosan tomir patologiyasining serebral shakllarida kuzatilganligi sababli xurujsimon nistagmning

yuzaga kelishida tomirli omil ta'siri jadalligining quyidagi gradatsiya darajalarini ajratish mumkin: 1) gipertoniya kasalligining serebral shakli, serebral ateroskleroz, arteriya sindromi kuzatiladigan bo'yin umurtqalari osteoxondrozi, ko'z tubida ifodalangan darajada qayd etiladigan spazm bilan birga kechuvchi vegeto-tomirli distoniya (A_1); 2) gipertoniya kasalligining kardinal va kardiotserebral shakllari, asosan koronar arteriyalar zararlanishi bilan kechadigan ateroskleroz, miya tomirlari tonusining yengil buzilish belgilari bilan kechadigan vegeto-tomirli distoniya (A_2). Shubhasiz, yiringli o'choq, ayniqsa chakka suyagida destruktiv jarayonlarning mavjudligi ichki quloq hamda uning o'tkazuvchi yo'llari va markazlarining zararlanishi nog'ora pardadagi chandiqli o'zgarishlarga (adheziv otit, timpanoskleroz) qaraganda kattaroq xavf tug'diradi. Shuning uchun nistagmning yuzaga kelish

holatlariga omilning (B) (oʻrta quloqdagi patologik jarayonning xususiyatlari) taʼsir etish jadalligining quyidagi gradatsiyalari yoki darajalarini ajratish maqsadga muvofiq: 1) yiringli surunkali epitimpanit (B₁); 2) surunkali mezotimpanit (B₂); 3)

nogʻora boʻshligʻidagi chandiqli oʻzgarishlar (timpanoskleroz, adgeziv otit), nogʻora pardaning chandiqlari (B₃). Maʼlumotlar 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval.

Tomirli kasalliklar va oʻrta quloqdagi patologik jarayonlarning HXNni aniqlanish holatlariga taʼsiri

Birinci omil gradatsiyalari (A)	Bosh miya tomirlarida qon oqimi buzilishining ifodalangan belgilari mavjud boʻlganda kuzatiladigan tomirli kasalliklar (A ₁)			Bosh miya tomirlarida qon oqimi buzilishining ifodalangan belgilari mavjud boʻlganda kuzatiladigan tomirli kasalliklar (A ₂)		
	Birinci omil gradatsiyalari (B)	Surunkali yiringli epitimpanit (B ₁)	Surunkali yiringli mezotimpanit, oʻtkir oʻrta otit (B ₂)	Adgeziv oʻrta otit, timpanoskleroz (B ₃)	Surunkali yiringli epitimpanit (B ₁)	Surunkali yiringli mezotimpanit, oʻtkir oʻrta otit (B ₂)
Bemorlar soni, n	10	6	5	18	5	19
Shu jumladan HXN bilan, m	9	6	4	4	1	0

A va B omillarining oʻrta quloq kasalliklari bilan birga tomirlar patologiyasining turli shakllari qayd etilgan 63 nafar shaxslarda HXNni aniqlanish holatlariga taʼsiri haqidagi maʼlumotlar 2-jadvalda keltirilgan, qaysikim sifat belgilari uchun ikki omilli notekis dispersli kompleksning asosi boʻlib hisoblanadi.

A omilining taʼsiri hamda tashkil etilgan omillarning (A+AB+ AB) yigʻma taʼsiri statistik jihatdan ishonchli (R<0,01). Oʻrta quloq kasalliklari bilan birgalikda kechadigan tomir kasalliklaridan aziyat chekuvchi 63 nafar bemorga B omilining taʼsiri (oʻrta quloqda patologik jarayonning xususiyatlari) statistik jihatdan ahamiyatga ega boʻlmadi,

mazkur holat, ehtimol, kuzatishlar sonining nisbatan kamligiga bogʻliq boʻlishi mumkin.

Bizning olgan maʼlumotlarimiz ushbu guruhdagi bemorlarda HXNning kelib chiqishidagi yetakchi omil tomir tizimidagi oʻzgarishlar ekanligi haqida dalolat beradi.

Xulosa

1. HXNning kelib chiqishida tomir buzilishlari jumladan chakka suyagida joylashgan infeksiya oʻchoqlari taʼsiriga qaraganda koʻproq ahamiyat kasb etadi.

2. Holatliq labirintli sindrom va HXNdan aziyat chekuvchi bemorlarga tomirlar tonusini va ichki quloqning qon bilan taʼminlanishini tartibga soluvchi vositalarni tayinlash maqsadga muvofiq.

Adabiyotlar roʻyxati:

1. Валиева С. Ш. и др. Наша тактика лечения больных с болезнью Меньера //Вестник науки и образования. – 2021. – №. 7-3 (110). – С. 76-81.
2. Насретдинова М. Т., НАБИЕВ О. Р. Изучение вторичного послевращательного нистагма у подростков //доктор ахборотномаси вестник врача doctor’s herald. – С. 51.
3. Насретдинова М. Т. и др. Диагностическое значение нистагма при болезни Меньера //междисциплинарный подход по заболеваниям органов головы и шеи. – с. 270.
4. Насретдинова М. Т., Карабаев Х. Э. Головокружение в лор-практике //инновационные технологии в медицине детского возраста северо-кавказского федерального округа. – 2017. – С. 216-219.
5. Насретдинова М. Т., Карабаев Х. Э. Оценка классических диагностических вестибулярных тестов у пациентов с кохлеовестибулярными нарушениями //Оториноларингология Восточная Европа. – 2017. – №. 3. – С. 323-329.
6. Омонов Ш. Э., Насретдинова М. Т., Нурмухамедов Ф. А. Оптимизация методов определения ушного шума при различной патологии //Вестник Казахского Национального медицинского университета. – 2014. – №. 4.
7. Baloh R.W, Honrubia V. (2006) Clinical Neurophysiology of the Vestibular System. -New York: Oxford University Press, -432 p
8. Lang T.A., Sestic M. (2011) as described statistics in medicine. An annotated guide for authors, editors and reviewers. Lane. with engl. Ed. V.p. Leonov. -M.: practical medicine, -480 p.
9. Nasretinova M., Karabaev K., Nabiev O. Investigation of infectious and vascular factors in the genesis of positional paroxysmal nystagmus //Authorea Preprints. – 2020.
10. Rana A. Q., Morren J. A. Dizziness and Vertigo //Neurological Emergencies in Clinical Practice. – Springer, London, 2013. – С. 25-35.
11. Sayfullayeva Asila Abdulla qizi, R. K. A. qizi ., (2024). Age-Related Characteristics of Vestibular Neurons. International Journal of Integrative and Modern Medicine, 2(4), 53–56. Retrieved from https://medicaljournals.eu/index.php/IJIMM/article/view/239
12. Rasulova, K. (2023). TREATMENT AND PREVENTION OF FUNGAL RHINITIS AND ALLERGIC RHINITIS. Science and innovation, 2(D10), 150-154.
13. Xatamov, J. A., Xayitov, A. A., Boltayev, A. E., & Davronov, U. F. (2023). Comprehensive diagnosis and treatment of chronic purulent otitis media with complications. World Bulletin of Public Health, 28, 73-75.

14. Насретдинова, М. Т., Набиев, О. Р., Хайитов, А. А., & Шадиев, А. Э. Диагностическое значение нистагма при болезни меньера. междисциплинарный подход по заболеваниям органов головы и шеи, 270.
15. Taxsinovna, N. M., Musinovna, R. K., Farmonqulovich, D. U., & Rahmonovichn, K. I. (2024). VESTIBULAR VASCULAR REACTIONS IN ASSESSMENT OF VESTIBULAR DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH CRANIOCEREBRAL TRAUMA. INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2024, 3(29), 104-111.
16. Taxsinovna, N. M., Musinovna, R. K., Abruyevich, K. J., Maftuna, M., & Ibragimovna, R. E. T. (2024). DIAGNOSTIC INFORMATIVITY OF THE DRUGS USED TO REVEAL INTRALABYRINTHINE HYDROPS ACCORDING TO THE DATA OF AUDIOLOGIC AND BIOCHEMICAL STUDIES. INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2024, 3(29), 112-117.
17. Raupova, K., Nasretdinova, M. T., Normuradov, N. A., & Rakhimov, J. H. (2024). TEMPORAL CHARACTERISTICS OF THE ACOUSTIC REFLEXES OF THE INTRA-AURAL MUSCLES IN " NOISE" WORKERS WITH NORMAL HEARING AS WELL AS WITH INITIAL AND PRONOUNCED HEARING IMPAIRMENT. Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research, 11(04), 447-450.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000